

WORKSHOP

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, SAÚDE HUMANA E INCÊNDIOS RURAIS

22 de setembro de 2023 | 14:00h

Sala de Reuniões 1

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

COMISSÃO ORGANIZADORA

Fantina Tedim, Universidade do Porto

Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra

ORGANIZAÇÃO CONJUNTA

U.PORTO

1 2 9 0

UNIVERSIDADE D
COIMBRA

CEGOT
Centro de Estudos de Geografia
e Ordenamento do Território

fct
Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Descrição

O caráter complexo das alterações climáticas são, sem dúvida, um dos maiores desafios sociais, tendo-se vindo a revelar como multiplicador de risco, interagindo com outros fatores que aumentam a vulnerabilidade humana. Recentemente, o relatório publicado pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, 2022) enfatiza a interdependência entre clima, ecossistemas, biodiversidade e sociedades humanas. Evidencia ainda que precisamos de discutir os mecanismos que subjazem à vulnerabilidade, incluindo a saúde e bem-estar da população, a justiça social, a demografia, de modo a reforçar a resiliência dos países e capacidade de adaptação às alterações climáticas.

Portugal foi o primeiro país a reconhecer o clima estável como Património Comum da Humanidade, através da publicação da Lei de Bases do Clima (Lei n.º 98/2021), aprovada pela Assembleia da República em 31 de dezembro de 2021. Este instrumento legal estabelece novas disposições em termos de política climática, e vem consolidar objetivos, princípios e obrigações dos diferentes níveis de governação para a ação climática através de políticas públicas. A Lei de Bases do Clima está alinhada com as metas do Acordo de Paris e do Pacto Ecológico Europeu.

Este evento multissetorial e multidisciplinar, que reúne membros da academia e de organismos do estado (Assembleia da República, Direção Geral da Saúde, Ministério do Ambiente e Ação Climática, Agência Portuguesa do Ambiente), pretende discutir aspetos prementes da adaptação climática em diferentes setores, como a saúde, os incêndios rurais, de modo a alcançar as metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Objetivos

Este Workshop oferece aos participantes uma sustentada e informada discussão sobre políticas, estratégias, medidas de adaptação e transformação às alterações climáticas em diferentes setores da sociedade. Permite, ainda, conhecer as dificuldades e partilhar boas práticas na construção de uma sociedade Portuguesa mais desenvolvida, sustentável e resiliente.

Público-alvo

Membros de entidades da administração central, regional e local, nomeadamente câmaras municipais, proteção civil, investigadores, jornalistas, estudantes, associações ou entidades da sociedade civil, entidade privadas e cidadãos.

O Workshop realizar-se-á em regime **presencial**, mas requer a **inscrição obrigatória** através do seguinte link: <https://forms.gle/jDjmRvbV5wr9nBS38>

WORKSHOP

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, SAÚDE HUMANA E INCÊNDIOS RURAIS

22 de setembro, 2023 | 14:00h

Sala de Reuniões 1 da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Programa

13:30h – Abertura do Secretariado

14:00h – Sessão de abertura

14:15h - 15:00h – “Adaptação do Sector da Saúde às Alterações Climáticas no Sul da Europa”
- Anabela Santiago, Direção-Geral da Saúde

15:00h - 15:45h – “Incêndios Rurais na Perspetiva da Adaptação às Alterações Climáticas – Contributos OCDE” - Bertília Valadas, Ministério do Ambiente e Ação Climática

15:45h - 16:30h – “Contexto Europeu e Nacional das Políticas de Adaptação” - Pedro Baptista, Agência Portuguesa do Ambiente

16:30h – Coffee Break

16:50h – 17:10h – “Alterações Climáticas, Projeções de Riscos Futuros para a Saúde da População em Portugal: Principais Tendências e Desafios” - Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra

17:10h – 17:30h – “Alterações Climáticas e Governança dos Incêndios Rurais: Os Desafios para a Construção de uma Sociedade Resiliente em Portugal” - Fantina Tedim, Universidade do Porto

17:30h – Discussão e apresentação de conclusões

Tiago Brandão Rodrigues, Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia

Anabela Santiago, Direção-Geral da Saúde

Bertília Valadas, Ministério do Ambiente e Ação Climática

Pedro Baptista, Agência Portuguesa do Ambiente

Mónica Rodrigues, Universidade de Coimbra

Fantina Tedim, Universidade do Porto

18:00h – Sessão de encerramento

Tiago Brandão Rodrigues, Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia